

PEDAGOG KADRLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH**Muhammadjonova O'g'iloy Bahodirjon qizi****FarDU Pedagogika yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683431>**

Annotatsiya. Mazkur maqolada kitobga muhabbat, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, bolaning hayotida kitob o'rnini yanada kengaytirish, shuningdek, pedagog kadrlarda kitob bilan ishlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish bo'yicha fikr-mulhazalar keltirib o'tilgan.

Абстрактный. В данной статье изложены мнения о формировании у педагогов любви к книге, культуры чтения, дальнейшем расширении места книги в жизни ребенка, дальнейшем развитии навыков работы с книгой.

Abstract. This article contains opinions on the formation of love for books, the culture of reading, the further expansion of the place of books in a child's life, and the further development of the skills of working with books among pedagogues.

Kalit so'zlar. Kitob, kitobxonlik, pedagog, ota-ona, jamiyat, madaniyat, ta'lim, tarbiya.

Ключевые слова. Книга, чтение, педагог, родители, общество, культура, образование, воспитание.

Key words. Book, reading, pedagogue, parents, society, culture, education, upbringing.

Insonning dunyoga kelishi va yashay olishi uchun ota-onaning o'zni beqiyos bo'lganidek, jamiyatda o'z o'rnini topa olishi hamda o'zidan yaxshi nom qoldirishida ustozning o'zni ham undan qolishmaydi. Bolaning o'sib-ulg'ayishida ham, kamol topib yetuk inson bo'lib shakllanishida ham ta'lim-tarbiyaning ahamiyati yuksak bo'lganidek, unga ana shunday bilimlarni beradigan pedagoglarning ham ilmiy salohiyati e'tiborga molik masala hisoblanadi. Hozirgi kun pedagog kadrlardan ilmiy bilimlardan tashqari, kerativlik, muloqot madaniyati, psixik tayyorgarlik, sabrlik kabi sifatlar bilan birga keng dunyoqarash ham talab etiladi. Yuqorida sanab o'tilgan sifatlarning barchasini shakllantirish uchun tajriba yo'lidan foydalanish samarali natija beradi, ammo bu juda katta sabr hamda ko'p vaqt talab etadi. Buning eng samari yo'li ushbu sohalarida muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hayot yo'llarini o'rganish, ular yozgan asarlarni bardavom mutolaa qilish, shuningdek, asarlardan olingan xulosa hamda g'oyalarni hayotga tadbiiq qilishdir. Xususan, majmualarda berilgan allomalarning asarlarida keltirilgan parchalar fikrimizga dalil bo'la oladi. Safo Matchon ta'biri bilan aytganda: "Kitobxonlik-o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kitobxonning yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikrini nechog'li o'qishni, ya'ni asar "tili"ga tushinishi kitobxonlik madaniyati, talanti darajasi ko'rsatadi. Shu tufayli adabiyotimiz talantli yozuvchilar bilan birga talantli kitobxonlarga ham hamisha ehtiyoj sezadi".

Hozirgi kun pedagoglar zamonaviy texnologiyalar bilan bir qatorda jamiyatimizda ommalashayotgan asarlar haqida ham ma'lum darajada ma'lumotga ega bo'lishi talab etiladi. Asarlar to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lib qolish bilan cheklanibgina qolmay, ulardan olingan xulosalar haqida jamoaga tushunchalar berish, agar mutolaa qilingan asar soha yoki jamoa uchun manfaatli deb hisoblansa, uni hamkasblarga ham tavsiya qilish o'qituvchilar orasida kitobxonlikning, pedagoglar o'rtasidagi fikr almshinuvining kengayishiga xizmat qiladi. Ana shunday ishlar aynan Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning "Taraqqiyot -2030" straegiyasida belgilangan maqsadlarning 72-maqsadida kitobxonlik targ'iboti hamda kitobga bo'lgan

munosabatlar sifatida ham o'z aksini topgani ham e'tiborga molikdir. Ushbu va shu kabi qaror hamda farmoyishlar ijrosini ta'minlash borasida qilinayotgan ishlar ko'lamining ortib borishi mamlakatimiz aholisini yanada ma'rifatli qilishga qaratilayotgan islohotlarning davomidir.

Bizning mana shunday imkoniyatlardan oqilona foydalanishimiz yaratilgan shart-sharoitlarga javobimiz, desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Foydasiz hamda zararli narsalarga sarflaydigan vaqtimizni kitob mutolaasi uchun ajratadigan bo'lsak, ham ma'naviy ozuqa olamiz, ham vaqtni to'g'ri taqsimlashni o'rganamiz. Bunday ishlarni to'g'ri yoxud insoniyatga xavf soladiganini anglab yetish uchun ham, avvalo, ilmi bo'lish darkor. Xalqona til bilan xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har bir narsani, oq-u qorani ajratish uchun ham ilmi bo'lish, buning uchun esa kitob mutolaa qilish kerak.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, shubhasiz, insonlarning ehtiyojlari oshib boraveradi, lekin har qanday davrda ma'naviy ehtiyojning qadri ortsa ortadiki, hech qachon yo'qolmaydi. Ma'naviy tanazzul jamiyat tanazzuliga sabab bo'ladi, ma'naviy barkamollik jamiyat taraqqiyotiga asosiy mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilanbirga quramiz.-T.:O'zbekiston, 017-488 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. //Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari.-T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.-92 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.-"Zarafshon",2018-yil 29-dekabr,155-156-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.-"Zarafshon",2020-yil 30-dekabr.
5. O'zbekistonga jadalishlohtlar sur'atiga mos ilg'or kdrlar kerak.-"Xalq so'zi",2018-yil 19-deabr,262-son.
6. Egamberdiyev, O. A. O., Turdaliyev, A. Y. O., & Maxamadjonov, J. Z. O. (2021). Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari. *Science and Education*, 2(11), 985-991.
7. Zarnigor, R. A. Q., Egamberdiyev, O. A. O. G. L., & Sotvoldiyeva, O. M. R. Q. (2021). Pedagogik kompetentlikning: nazariy va amaliy tahlili. *Science and Education*, 2(9), 309-314.
8. Egamberdiyev, O. A. O., Sotvoldiyeva, O. M. Q., & Turdaliyev, A. Y. O. (2021). PEDAGOGIK MAHORATNING MUAMMOLI O'ZLASHTIRISH YO'LLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 535-542.
9. Yusufovich, A. A., & O'G'Li, E. O. A. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOIK ASOSLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 40-46.
10. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O 'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TARIXI MASALALARI. *Journal of new century innovations*, 14(3), 33-36.
11. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O'QUVCHILARNI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Journal of new century innovations*, 4(1), 52-59.
12. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.

13. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(7)*.
14. Tojimamatov, J., & Egamberdiyev, O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON.
15. Egamberdiyev, O., Kholdarova, Z., & Khusanova, M. (2022). THE ORDER OF THE APPEARANCE OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY OF THE GREAT SILK ROAD COUNTRIES.
16. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). NEED TO FORM CREATIVE COMPETENCE IN EDUCATORS. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3)*, 162-165.
17. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3)*, 166-169.
18. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). DIFFERENT APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3)*, 158-161.
19. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(4)*, 63-65.